

МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД РОЗКРИВНИХ ОСАДОВИХ ПОРІД ПІВНІЧНОГО КАР'ЄРУ КОМПАНІЇ РУДОМАЙН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ПІСОК

Ковальчук Л.М.*, **Іванченко В.В.**, **Берьозкіна Л.В.**,
Мельниченко А.В., **Підгірська Л.С.**, **Арсеньєва Л.І.**

Державна наукова установа

«Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»,
Кривий Ріг, Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: nummulites66@gmail.com

Наведені результати вивчення мінерального і гранулометричного складу частково розкритого шару річкового грубозернистого піску в західному борту на горизонті -30 м Північного кар'єру компанії «Рудомайн». Визначені напрямки використання осадової породи в будівельній промисловості відповідно до Державного стандарту України ДСТУ Б А.1.1-55-94 «Природні піски для виробництва будівельних матеріалів».

Вступ. Гірські породи осадового чохла що розкриті гірничими виробками – кар'єром, є потенційною мінеральною сировиною. У геологів, що працюють в Північному кар'єрі, компанії «Рудомайн» з'явилася потреба у детальному визначенні мінерального і гранулометричного складів та особливостей пісків які частково розкриті на горизонті -30 м для можливого використання породи в якості корисної копалини. Проба піску відібрана авторами за методикою борозного відбору в перетин простягання шару породи.

Виклад основного матеріалу. Для виконання роботи матеріал проби розділили на класи крупності. Результати операції наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Гранулометрична характеристика матеріалу проби

№	Клас (мм)	Вага (гр)	Масова доля фракції (%)	Особові помітки
1	+10,0	24,0	1,385	Σ масових долей класів дорівнює 2,88%
2	-10,0+7,0	14,5	0,837	
3	-7,0+5,0	11,4	0,658	
4	-5,0+3,0	43,8	2,529	Σ масових долей класів дорівнює 74,438%
5	-3,0+2,0	166,3	9,601	
6	-2,0+1,0	1079,3	62,308	
7	-1,0+0,5	282,9	16,332	Σ масових долей класів дорівнює 22,682%
8	-0,5+0,25	85,1	4,913	
9	-0,25	24,9	1,437	
Σ		1732,2	100,000	100,000

Основна кількість матеріалу проби, класи крупності $-5,0 \text{ мм}+3,0 \text{ мм}$, $-3,0 \text{ мм}+2,0 \text{ мм}$, $-2,0 \text{ мм}+1,0 \text{ мм}$, складає 74,438% її маси. Ця частина проби за гранулометрією відповідає ДСТУ Б А.1.1-55-94 «Природні піски для виробництва будівельних матеріалів», і може бути використана в виробництві будівельного бетону. Матеріал проби що перевищує за розміром 5,0 мм складає всього 2,88%; його використання проблематично і потребує в подальшому пошуку застосування. Матеріал менше 1,0 мм за розміром, виповнює 22,682%, він складений вільними зернами мінералів і може бути використаний як матеріал для виготовлення специфічних будівельних матеріалів. Мінералогічний аналіз виконувався за стандартною схемою.

За даними мінералогічного аналізу піски, що досліджувалися відносяться згідно ДСТУ Б А.1.1-55-94 до алювіальних за генетичною класифікацією, кварцовими за мінеральним складом.

Матеріал пісків розміром більше 5,0 мм складений літокластами порід криворізької серії: середньошаруватих, або грубошаруватих кварцитів, вивітрених безрудних, червоношаруватих; мономінеральними не обкатаними, гостро кутастими або слабко обкатаними водяно-прозори або молочного кольору літокластами жильного кварцу; сильно вивітрених мало рудних кварцитів, в яких рудні і силікатні прошарки перетворились на гідрогетит, дещо обкатані і забарвлені в колір охри; філіту у вигляді щільної гірської породи сірого кольору з проявом шовковистого блиску, що складається з кварцу, серициту, хлориту і біотиту; літокласти вивітрених слюдистих сланців; рештки рослин, що покриті мінералами гідроксидів заліза (рис. 1); пісковиків різного кольору, який обумовлений присутністю в їх цементі гьотиту – жовто-гарячий колір, біотиту і мілких зерен кварцу (розміром меншим за 0,04 мм) – сірий колір; каолініту – білий колір (рис. 2).

Рисунок 1. Літокласти жильного кварцу (1а), гідрогьотиту (16), філіту (1в) і рештки рослин (покриті нальотом гідроксидів заліза) (1г).

**Рисунок 2. Літокластами пісковиків різного кольору, який обумовлений присутністю в їх цементі:
 2а та 2б – гьотиту (жовто-гарячий колір),
 2в та 2г – біотиту і зерен кварцу розміром меншим за 0,04 мм (сірий колір),
 2д та 2е – каолініту білий (колір).**

В матеріалі продуктивних класів піску, тобто менше 5,0 мм але більше 1,0 мм значно більше вільних від зростає мінеральних зерен. Їх кількість зростає до 83,8% в класі -3,0 мм+2,0 мм, а в класі -2,0 мм+1,0 мм до 95,0%.

Кварц в цих класах присутній в якості уламків агрегатів зі складною бугристою поверхнею, необкатаний або слабко обкатаний, водяного кольору слабко прозорий, замутнений; на деяких уламках спостерігаються примазки біотиту, рідше каоліну. Або у вигляді мономінеральних зерен, морфологія яких різноманітна від достатньо обкатаних зерен, яких значно менше, до таких що форма контуру гострокутна навіть лезоподібна, рідко з дещо оплавленими контурами. Поверхня зерен є складною найчастіше гостро бугристою. Така морфологія свідчить про відокремлення зерен кварцу з інтерстиційних проміжків в породах що зруйнувалися. В поодиноких випадках зустрічаються уламки вивітрених залізистих кварцитів в яких кварц маршалізований а рудні мінерали перетворені на мінерали оксидів заліза (рис. 3).

Рисунок 3. Літокласти кварцу:

3а та 3б – агрегати кварцу зі складною бугристою поверхнею, необкатані або слабо обкатані, водяного кольору слабо прозорі, замутнені з примазками плоских зерен біотиту;

3в – зерна кварцу з гострими кутастими, лезоподібними контурами;

3г – зерна кварцу з гострокутною бугристою поверхнею та обкатаною поверхнею;

3д – зерна кварцу з оплавленими контурами;

3е – перетворені рудні мінерали в вивіреному залізистому кварциті, що маршалітизован, після руйнування легким надавлюванням.

В матеріалі цієї групи класів в невеликій кількості, від 5% до 10,0%, зустрічаються літокласти вже названих вище порід та в кількості що не перевищує 0,2% уламки слюдистих сланців та талькового сланцю (рис. 4).

Рисунок 4. Літокласти: 4а – мусковітового сланцю, 4б – талькового сланцю.

З матеріалу класу $-0,5 \text{ мм} + 0,25 \text{ мм}$ та матеріалу класу $-0,25 \text{ мм}$ були виділені відповідно сірий шліх 1 та сірий шліх 2. В ході такої операції отримали легку фракцію 1 та легку фракцію 3, згідно наведеної вище схеми. Сірі шліхи розділили на магнітну, електромагнітну та неелектромагнітну фракції (табл. 2, табл. 3). Основна кількість зерен кварцу перейшла в легкі фракції, відповідно 95,0% та 96,0%.

Таблиця 2

Розподіл матеріалу фракції класу $-0,5 \text{ мм} + 0,25 \text{ мм}$ за фізичними властивостями

№	Фракція (мм)	Вага (гр)	Масова доля фракції (%)	Особові помітки
1	Легка фракція 1	83,888	98,576	Масова доля фракції в пробі досягає 4,913%
2	МФ 1	0,001	0,001	
3	ЕМФ 1	0,034	0,04	
4	НЕМФ 1	1,177	1,383	
Σ		85,1	100,0	

Таблиця 3

Розподіл матеріалу фракції класу $-0,25 \text{ мм}$ за фізичними властивостями

№	Фракція (мм)	Вага (гр)	Масова доля фракції (%)	Особові помітки
1	Легка фракція 3	24,596	98,779	Масова доля фракції в пробі досягає 1,437%
2	МФ 1	0,012	0,048	
3	ЕМФ 1	0,051	0,205	
4	НЕМФ 1	0,241	0,968	
Σ		24,900	100,000	

Важливими компонентами магнітних фракцій визначились кристали магнетиту у вигляді октаєдрів або уламки кристалів з залишками кристалографічних ознак; агрегати з кристалів магнетиту, мартитизовані кристали магнетиту та утворення сплющеної форми гематит-магнетитового складу, а також магнітні кульки розмір яких коливався в рамках розміру фракцій; техногенні металеві уламки різної форми (рис. 5).

Рисунок 5. Компоненти, що складають магнітну частину фракції -0,5 мм:
5а – магнітні утворення сплющеної форми, залишки техногенних виробів;
5б – агрегат з зерен магнетиту складної форми;
5в – мартитизовані уламки кристалів магнетиту багатоваріантних форм;
5г – магнітні кульки, рештки металевих техногенних виробів;
5д та 5е – різні стадії мартитизації кристалів магнетиту.

Мінеральний склад електромагнітних фракцій більш багатий. Уламки багатоваріантних форм з вмістом гідрогематиту; мартитизовані кристали магнетиту, зерен гранату-альмандину, зерна ільменіту, зерна силікатів з включеннями магнетиту, магнітні кульки (рис. 6).

6д

6е

Рисунок 6. Компоненти електромагнітної фракції класу -0,5 мм:

6а – загальний вигляд електромагнітної фракції;

6б – літокласти з вмістом гідрогематиту, зерна альмандину, кварцу;

6в – літокласти з вмістом гідрогематиту, зерна альмандину, кварцу, гьотиту;

6г – уламки зерен ільменіту; 6д – слабо магнітні флокули на основі уламків дроту,

6е - утворення з синтетичного матеріалу з включенням магнітних уламків.

В неелектромагнітних фракціях з класів -0,5 мм+0,25 мм та -0,25 мм головний компонент це кварц. Зерна кварцу різноманітної морфології від гострокутних з різкими обмеженнями і нерівними поверхнями до чепелін подібних з гладкою поверхнею (рис. 7).

7а

7б

7в

7г

Рисунок 7. Компоненти неелектромагнітних фракцій:

7а – різноманітна морфологія зерен кварцу в матеріалі фракції;

7б – мінерали, що зустрічаються в матеріалі фракції в поодиноких випадках: епідот, ставроліт, турмалін, агрегат з дрібними зернами кварцу;

7в – техногенні утворення на основі синтетичних волокон;

7г – кристали кварцу осадового походження.

Висновки

1. За результатами гранулометричного аналізу в пісках присутній матеріал класів крупності що за промисловою класифікацією Державного Стандарту України ДСТУ Б А.1.1-55-94 придатний до використання в будівельній промисловості. Тобто класи крупності: -5,0 мм+3,0 мм, -3,0 мм+2,0 мм, -2,0 мм+1,0 мм, який складає 74,438% від маси проби.

2. За результатами мінералогічного дослідження піски згідно Державного Стандарту України ДСТУ Б А.1.1-55-94 відносяться за генетичною кваліфікацією до алювіальних, які формуються водними потоками (річними), неоднорідні за мінералогічним складом з округлими та кутастими зернами; але, в основному, олігоміковими кварцовими з вмістом кварцу в фракції -5 мм+3,0 мм – 55,0%, у фракції -3,0 мм+2,0 мм – 83,8%, у фракції -2,0 мм +1,0 мм – 95,8%.

3. Фракції піску що не використовуються в будівельній промисловості, тобто крупні фракції +10,0 мм, -10,0 мм +7,0 мм, -7,0 мм+5,0 мм складають загалом 2,88% проби, а дрібні фракції тобто фракції: -1,0 мм+0,5 мм, -0,5 мм+0,25 мм та -0,25 мм складають загалом 22,68% проби.

4. Крупні класи: +10,0 мм, -10,0 мм+7,0 мм, -7,0 мм+5,0 мм складені літокластами порід криворізької серії.

5. Матеріал проби розміром менше 0,5 мм був розділений на магнітну, електромагнітну та неелектромагнітну фракції. Мінерали магнітної і електромагнітної фракцій, що є небажаними домішками присутні у кількості не більше 0,2% маси матеріалу фракцій.

6. В дрібних класах піску -1,0 мм+0,5 мм, -0,5 мм+0,25 мм, -0,25 мм знаходиться загалом 90,0% розкритих зерен кварцу, що відповідає стандарту за кількістю, а не за гранулометриєю, але такий кварц може бути використаний для виготовлення специфічних виробів.

Література

Губіна В.Г. 2012. До питання комплексного використання мінеральної сировини криворізького басейну. Геохімія техногенезу. № 21. С. 64-76.

ДСТУ Б А.1.1-55-94. 1997. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення. Київ. Держкоммістобудування України (https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=5044).

Захарова Е.М. 1960. Шлиховые поиски и анализ шлихов. Издательство Московский университет. 59 с.

Іванченко В.В. 2019. Морфологічні ознаки мінеральних індивідів і агрегатів як фактор седиментаційної диференціації речовини. Матеріали наукової конференції присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семченка. С. 159-160.

Іванченко В.В., Беліцька М.В., Гаврилюк І.В. 2015. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра. Вісник Дніпропетровського університету. № 23. С. 56-64.

Іванченко В.В., Ковальчук Л.М., Берьозкіна Л.В. 2021. Шліховий мінералогічний аналіз для дослідження сучасних донних осадків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. № 2 (93). С. 24-31.

Копченова Е.В. 1951. Минералогический анализ шлихов. Москва. Государственное издательство геологической литературы. 214 с.

Шнюков, Е.Ф., Гожик П.Ф., Митропольский А.Ю. 2010. Развитие литологических исследований в Украине. Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. № 3. С. 13-19.